

JOÃO WALTER TOSCANO A PARTIR DE SEU ACERVO

LIMA, Vitor

Mestrando. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo.

vitoralr@usp.br

FIAMMENGHI, João

Mestrando. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo.

joao.fiammenghi@usp.br

“Os últimos projectos de João Toscano são importantes exemplos da capacidade de actualização e renovação da arquitectura moderna brasileira”. Ao resgatarmos esta afirmação de Alexandre Alves Costa (apud ARTIGAS, 2002, p.17), percebemos como a obra de João Walter Toscano pode nos ensinar sobre continuidades e atualizações em arquitetura. Em seus mais de 40 anos de atuação, desde 1956, quando da sua formatura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), até os primeiros anos do século XXI, o arquiteto manteve uma notável coerência projetual.

Figura 1. João Walter Toscano (suéter azul) e operários na construção da Estação Largo Treze de Maio. Disponível em: <<https://www.arquigrafia.org.br/photos/7626>> Acesso em: 22 ago

Nascido em 1933, Toscano foi professor universitário e autor de mais de uma centena de projetos. Além do trabalho na prancheta, recebeu bolsas de pesquisa da França, entre 1963 e 1964, e de Portugal, em 1971. Concluiu seu mestrado e doutorado na FAUUSP, mesma instituição em que lecionou no Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto, entre 1981 e 2001 (LIRA, 2019).

A admiração pelos mestres europeus, em especial a Mies van der Rohe, fica evidente no Clube Recreativo de Assis (1961). Paralelamente, os projetos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itu (1959) e a Casa do Arquiteto (1967) demonstram que Toscano é tributário dos grandes nomes da arquitetura moderna brasileira. A bem da verdade, o arquiteto também explorou novas soluções. Suas experimentações, no entanto, não iam ao encontro de uma linguagem definitiva, mas de respostas arquitetônicas simples e que, ao mesmo tempo, buscavam inovar a partir da liberdade material e formal. É por isso que os *brises-soleils* do Balneário de Águas de Prata (1974) parecem tão atuais, porque as reduções formais e a seriação estrutural do edifício são balanceadas pelo dinamismo da fachada e pela textura do alumínio perfurado.

Figura 2. Balneário Águas de Prata (1974). Fonte: Acervo Biblioteca da FAUUSP.

No caso da Estação Largo Treze de Maio (hoje, Estação Santo Amaro), Toscano utiliza de forma pioneira a estrutura metálica de aço cos-ar-cor. Ainda que o emprego do material fosse uma condição da contratante, o partido arquitetônico exprime sua potência nas belas formas estruturais dos pórticos periféricos que sustentam, por meio de tirantes, o pavimento de acesso à estação e área das bilheterias, deixando livres de colunas as plataformas de embarque, as quais são acessadas por meio de escadas de aço sem fechamento no “espelho” e, por isso, totalmente transpassadas.

Figura 3. Estação Largo Treze de maio (1985). Disponível em: <<https://www.arquigrafia.org.br/photos/7561>>. Acesso em: 22 ago 2022.

A leveza, o arrojo estrutural e a transparência da estação concluída em 1985 compartilham as mesmas qualidades da arquitetura brasileira que a precede, ainda que sua solução final seja *sui generis*, sem precedentes. Sem precedentes porque reelabora de maneira inteligente elementos que remetem a edifícios antigos de mesma tipologia. O aço que permitiu a construção das grandes estações de trem do século XIX e a torre do relógio que ditava a pontualidade das chegadas e partidas são novamente combinados para gerar a moderna estação da FEPASA.

Além desses acertos, coube à Odiléa o trabalho de unir a arquitetura à arte, realizando belas composições geométricas no muro de arrimo rente à marginal e nos painéis coloridos intercalados por placas de vidro, no volume suspenso.

Outros projetos se somaram a este, nos anos seguintes, como as estações Jurubatuba (1986) e Pêssego (1999).

Seja com o concreto na Casa Jagle (1962) ou com o aço no Terminal Princesa Isabel (1996), fica claro como o arquiteto, por meio da simplicidade formal, da elegância estrutural e da liberdade construtiva, conseguiu manter uma série de virtudes em todo seu período de atividade. Aos estudantes e arquitetos recém-formados, envoltos por um mundo caracterizado pela volatilidade e pelas “obsoletas novidades”, a obra de João Walter Toscano torna-se elucidativa de como é possível apropriar-se de valores universais e atemporais sem abdicar da tão importante liberdade projetual.

O professor Toscano faleceu em 2011 e seu acervo foi doado à FAUUSP pela esposa e também arquiteta, Odiléa Toscano. Ao contabilizar o conteúdo, verifica-se 168 entradas que vão desde residências às estações de transporte e projetos paisagísticos, muitos dos quais em parcerias com Abrahão Sanovicz, Júlio Katinsky e Odiléa (LIRA, 2019). Além disso, alguns de seus projetos integram o acervo permanente do Centro Georges Pompidou, em Paris. Seus trabalhos renderam-lhe uma série de prêmios ao longo da vida, como o da Bienal Mundial de Arquitetura de Sofia, Bulgária (1987) e o prêmio APCA de melhor projeto de Arquitetura, de 1984.

Uma experiência didática a partir de acervos de arquitetos

Motivados pela temática deste oitavo seminário do Docomomo - São Paulo, que coloca como questão central o debate em torno dos acervos de arquitetura, consideramos produtivo trazer à luz nesta homenagem prestada a Toscano, uma experiência didática que conectaria ambos os assuntos.

Em 2019, a disciplina optativa “AUH 539 - Historiografia da arquitetura e projeto social”, do curso de graduação em

arquitetura e urbanismo da FAU-USP ministrada por José Lira (2021, pp.7-8) contemplou, tanto seu conteúdo de praxe — uma análise detida nas vertentes historiográficas da arquitetura moderna brasileira e mundial — quanto um trabalho prático em torno das coleções de escritórios de arquitetura sob a guarda da Seção Técnica de Materiais Iconográficos da Biblioteca da instituição.

O objetivo didático não seria apresentar apenas as principais “coordenadas teóricas e interpretativas de alguns dos principais autores e livros de história da arquitetura do século XX”, mas sobretudo permitir aos alunos uma primeira aproximação às técnicas de pesquisa em arquivos, os instrumentos e formas de análises documentais (LIRA et. al., 2021, p.7). Para tal, o curso também contou com a participação de técnicos da Seção da biblioteca e de jovens pesquisadores que compartilharam com os estudantes suas pesquisas, experiências na área e maneiras de interpelar conjuntos documentais de interesse para a construção da história contemporânea da arquitetura.

Esta experiência didática teve início com a eleição, por parte dos alunos, de uma das coleções de profissionais disponíveis na Seção Técnica de Materiais Iconográficos. A coleção de João Walter Toscano foi uma das escolhidas dentre outras quinze. O critério para tal foi proposto pela própria Seção, que apontou para a importância de serem priorizadas no exercício didático em questão as coleções que estavam em fase preliminar de catalogação ou que haviam sido recentemente incorporadas ao acervo da Biblioteca.

O exercício foi constituído por basicamente três etapas. Primeiro, os estudantes elaboraram uma súpula biográfica do arquiteto da coleção escolhida, ressaltando pontos relevantes de sua trajetória e parcerias profissionais, percurso acadêmico, além de sua produção intelectual. Num segundo momento, o trabalho se voltou à produção de “dossiês bibliográficos”, resultando em levantamento amplo da produção bibliográfica desses profissionais e sobre eles. Tal material selecionado, com ajuda das bibliotecárias da FAU-USP e do Índice de Arquitetura Brasileira — elaborado por este mesmo corpo técnico ao longo

das últimas décadas —, incluiu desde trabalhos acadêmicos, catálogos, entrevistas e depoimentos, até publicações de projetos em periódicos especializados e reportagens de jornais. No caso da coleção João Walter Toscano foram levantados 37 títulos bibliográficos do arquiteto, 17 sobre o arquiteto e 61 projetos publicados em livros e em revistas brasileiras e internacionais (LIRA, 2019, pp.21-33)

Figura 4. Guia de Acervos de arquitetos da FAUUSP, elaborado na disciplina AUH 539, “Historiografia da arquitetura e projeto social” pelo aluno Vitor Lima (coord. José Lira). Fonte: foto dos autores.

Por fim, a terceira parte do exercício consistiu em uma análise mais detida das coleções escolhidas pelos estudantes, resultando numa descrição panorâmica das principais características do conjunto de documentos, ressaltando as diferentes encomendas do profissional, programas e tipologias. Indo desde residências, edifícios de apartamentos, passando por edifícios industriais, religiosos ou educacionais, até planos diretores ou territoriais, tal diversidade programática foi sistematizada e tabelada cronologicamente por década. As três etapas somaram-se em um livreto: pequenos guias de pesquisa para esses acervos (Figura 4).

Como possivelmente já fora comentado neste oitavo Seminário do Docomomo, núcleo de São Paulo, o “Acervo de Projetos”

(Figura 5) da FAU-USP é “institucionalizado nos anos 1970 enquanto Setor de Projetos da Biblioteca, cuja origem remonta aos anos 1960, com a criação do acervo de fotografias, diapositivos, filmes, microfilmes e fitas sonoras.” Até 2019 este arquivo, hoje denominado “Seção Técnica de Materiais Iconográficos”, era constituído por 46 coleções, de profissionais atuantes principalmente em São Paulo, como Marcello Fragelli, Waldemar Cordeiro, David Libeskind, Julio Katinsky, Roberto Tibau, Rosa Kliass, Rodrigo Lefèvre e João Walter Toscano, totalizando cerca de 400 mil desenhos originais, 100 mil fotografias e vasta documentação complementar. (LIRA et. al., 2021, p.6).

Figura 5. Visita à Seção Técnica de Materiais Iconográficos da FAU-USP (2019) no contexto da disciplina AUH 539. Fonte: foto de José Lira.

Arquivos em geral são locais fundamentais para a escrita da história. Pautam o futuro da historiografia e a memória de qualquer grupo, além de serem ativos fundamentais na constituição de novas agendas e saberes. Com os acervos da arquitetura, esta compreendida como cultura, não seria diferente (COSTA, 2021, pp.136-138; 2022, p.379). Portanto, a presença de tais acervos em instituições de ensino e pesquisa no Brasil mostra-se repleta de “possibilidades históricas, críticas e, ressaltamos, pedagógicas”, além de propiciar “aprendizado

prático junto à fontes primárias” (LIRA et. al., 2021, p.10), fundamental na formação de novas gerações de arquitetos e historiadores. Conforme pudemos apresentar nesta homenagem a João Walter Toscano, sua coleção — mapeada e sistematizada em formato de guia — se destaca como exemplar, pelo seu volume, vasto material paralelo, variedade de programas, técnicas construtivas e escalas nos projetos, possibilitando assim o surgimento novas pesquisas e pautas para o campo da arquitetura.

Referências:

COSTA, Alexandre Alves. “João Walter Toscano: da indispensabilidade de construir: pensar é experimentar” [1999]. In: ARTIGAS, Rosa (org.). **João Walter Toscano**. São Paulo: Editora UNESP; Instituto Takano, 2002.

COSTA, Eduardo Augusto. Mudanças epistemológicas na arquitetura: entre arquivos e publicações. **Estudos Históricos**, Rio de Janeiro, vol. 34, n. 72, p. 129-147, jan. /abr. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S2178-149420210107>>. Acesso em 21 ago. 2022.

_____. Lucio Costa na Europa: o papel dos acervos e a arquitetura brasileira. **Novos Estudos - CEBRAP**, São Paulo, vol. 41, n. 2, p.371-386, mai. / ago. 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.25091/S01013300202200020010>>. Acesso em 15 set. 2022.

LIRA, José T. C. (coord.). **Acervos de arquitetos da FAUUSP: coleção João Toscano**. São Paulo: LPG; FAUUSP, 2019.

LIRA, José T. C, et. al. Acervos de arquitetura como espaço histórico de formação. **Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material**, São Paulo, vol. 29, nov. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1982-02672021v29e53>>. Acesso em 20 ago. 2022.

Ubyrajara Gilioli